

dr Mikołaj Juliusz Wachowicz

ORCID: 0009-0001-0562-7609

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska

The Marshal Józef Piłsudski Central Military Library, Poland

e-mail: mik.wachowicz@ron.mil.pl

Datacja i uczestnicy potyczki pod Rybitwami – przyczynek do dziejów powstania styczniowego w powiecie płońskim

The date and participants of the battle near Rybitwy – a contribution to the history of the January Uprising in the Płońsk district

DOI: 10.5281/zenodo.17481366

Streszczenie: W artykule podjęto temat mało znanej i dotychczas błędnie datowanej w literaturze naukowej, niepomysłnej dla Polaków potyczki pod Rybitwami, stoczonej przez oddział partyzancki Teofila Witkowskiego podczas powstania styczniowego. Porównanie danych zawartych w źródłach pierwotnych (zwłaszcza w metrykach zgonów parafii Dziektarzewo i ówczesnej prasie) z późniejszymi ustaleniami historyków pozwala wskazać dokładną datę starcia, a także zidentyfikować niektórych uczestników walk.

Słowa kluczowe: powstanie styczniowe, rok 1863, potyczka, Rybitwy, Dziektarzewo, powiat płoński, Teofil Witkowski, metryki zgonów, prasa okresu zaborów

Abstract: This article takes up the subject of the little-known and previously misdated by scholarly literature skirmish near Rybitwy, fought by Teofil Witkowski's partisan unit during the January Uprising, which proved disastrous for the Poles. Data from public sources (especially death records from the Dziektarzewo parish and contemporary press) and later historical records allow us to determine the date of the clash and identify some of the participants.

Keywords: January Uprising, 1863, skirmish, Rybitwy, Dziektarzewo, Płońsk district, Teofil Witkowski, death records, press of the partition period

WPROWADZENIE

Źródła metrykalne, zwłaszcza urzędowe metryki zgonów, z powodzeniem są wykorzystywane jako materiał badawczy w historii i jej naukach pomocniczych. Dostępność do nich zwiększa się wraz z postępującą digitalizacją – w rezultacie pojawiają się one na stronach specjalistycznych portali typu Szukaj w Archiwach, Lubgens czy Geneteka. Wymienione dokumenty – sporządzane na bieżąco – niejednokrotnie pomagają w weryfikacji szczegółów zdarzeń, których próżno szukać w pamiętnikach, relacjach, raportach spisanych *post factum* oraz we wtórnych wobec nich opracowaniach naukowych. Niniejszy tekst stanowi pracę przyczynkową związaną z kwerendami w archiwach płockich, przeprowadzonymi przez autora w latach 2012-2013 na zlecenie Rafała Christiana Gallery – w celu wyszukania materiałów weryfikujących liczbę strat polskich i cudzoziemskich podczas powstań narodowych oraz I wojny światowej¹. Należy dodać, że większość tych dokumentów nie była wtedy jeszcze dostępna on-line, zatem dotarcie do nich wymagało żmudnego, nieraz wielodniowego przeglądania poszczególnych ksiąg w płockich archiwach: państwowym i diecezjalnym. Dodatkowym utrudnieniem było – w wielu przypadkach – niepisanie wprost o okolicznościach zgonu uczestników wydarzeń, spowodowane najpewniej obawą pracowników kancelarii parafialnych przed rosyjskimi represjami. Uciekano się więc do kamuflażu, który polegał na tym, że dwóch świadków w kolejnych metrykach, datowanych przeważnie na ten sam dzień, zawiadamiało o zgonach bezimiennych mężczyzn w wieku młodym lub średnim, w tym samym miejscu i czasie, często z użyciem sformułowania *na polu pod* (tu podawano nazwę miejscowości). W nielicznych przypadkach osoby dające świadectwo miały odwagę dokonać rozpoznania zwłok albo podpierały się urzędowymi dokumentami. Tak właśnie było przy identyfikacji poległych pod Rybitwami powstańców styczniowych.

Celem artykułu jest udowodnienie – poprzez analizę i porównanie danych zawartych głównie w źródłach pierwotnych, czyli w ówczesnej prasie (lojalistycznej, powstańczej i zakordonowej) oraz w aktach stanu cywilnego (metrykach zgonu) tudzież w zapisach carskich decydentów – iż potyczkę pod Rybitwami, datowaną przeważnie na 16 września 1863 roku, stoczono w istocie 19 sierpnia tegoż roku. Za cele poboczne niniejszego opracowania uznano potrzebę zweryfikowania liczby poległych i próbę przywrócenia tożsamości anonimowym lub błędnie rozpoznanym uczestnikom starcia.

W opracowaniach dotyczących powstania styczniowego przyjęło się datować niefortunne starcie resztek oddziału Teofila Witkowskiego na 16 września 1863 roku. Datacja ta prawdopodobnie utrwaliła się za sprawą publikacji Stanisława

¹ Zleceniodawca zamierzał te materiały wykorzystać do doktoratu, jednak w korespondencji mailowej z autorem z 2 czerwca 2025 roku poinformował, że dysertacja nadal nie powstała, i potwierdził wcześniejszą zgodę na wykorzystanie wyników kwerendy w ewentualnych tekstach naukowych.

Zielińskiego pt. *Bitwy i potyczki 1863-1864²*, który napisał: 16.9. 63. Rybitwy, Pł.[ońskie], ob. Płocki; 14 km. [na] w.[schód] od Raciąża. Pod Rybitwami Witkowski na czele resztek swego oddziałku stoczył niepomyślną potyczkę, w której stracił zabitych 19 ludzi, między nimi niejakiego Czyczewskiego³. To zdanie, uzupełnione czasami o imię i rangę dowódcy, powtarza się w rozmaitych mutacjach na licznych portalach internetowych⁴, przy czym nie ma tam żadnych informacji na temat wieku ani przynależności Witkowskiego do partii powstańczych. W tej samej publikacji w rozdziale *Przypisy i źródła* znajduje się szczegół wskazujący już na wątpliwości Zielińskiego: *Rybitwy 16.9.63 Pł.[ońskie]* „Czas” 233 nie podaje miejscowości, zaś *Chądzyński ARN* [Archiwum rządu Narodowego]⁵. *Rkps. pisze o Witkowskim, że został rozбит pod Rybitwami w pewien czas po rozbiciu Cetkowskiego, a na innym miejscu, że pod Rybitwami 21.8*⁶.

Zieliński zatem nie tylko solidnie wskazał różne źródła, ale podał też alternatywną datę starcia, która – jak zostanie wykazane – jest prawdopodobniejsza, choć również błędna. Informacje o Teofilu Witkowskim są rozproszone, a niekiedy sprzeczne. Co wiadomo o nim na pewno?

Karol Jadczyk ustalił, że Witkowski urodził się 30 grudnia 1833 roku w Płocku jako nieślubny syn Marianny Witkowskiej i otrzymał na chrzcie imiona Teofil Sylwester⁷. Przed powstaniem sprawował urząd pisarza w kancelarii rejenta w Płocku⁸, co stoi w sprzeczności z podaną przez A. Barańskiego profesją urzędnika pocztowego w Płońsku⁹. Jadczyk, omawiając działalność powstańczą Witkowskiego, potwierdza rangę porucznika, szacuje wyjściową liczebność jego oddziału na około 400 ludzi oraz wskazuje na brak doświadczenia wojskowego. Wymienia jednak tylko jedną

² S. Zieliński, *Bitwy i potyczki 1863-1864: na podstawie materiałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu*, Fundusz Wydawniczy Muzeum Narodowego, Rapperswil 1913.

³ Tamże, s. 247.

⁴ Zob. M. Groszewski, Z. Leszczyński, T. Nowacki, *Powstanie Styczniowe 1863-1864 w powiecie płockim*, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Rozwoju Północnego Mazowsza”, s. 29; Wikipedia – hasło: *Rybitwy* (województwo mazowieckie) z powołaniem na: D. Krzanowski, *Bitwy i potyczki 1863-1864: na podstawie materiałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu*, Volumina.pl Reprinty, Szczecin 2012; portal M. Niewaldy Genealogia Polaków, <https://genealogia.okiem.pl/bitwa/1032/rybitwy-16-09-1863>. Z kolei na stronie Urzędu Miejskiego w Płońsku w artykule A. Barańskiego pt. *Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego*, <https://plonsk.pl/aktualnosci/obchody-159-rocznicy-wybuchu-powstania-styczniowego.html> [dostęp: 24.01.2022], można przeczytać: *Walki w powstaniu to 1200 potyczek, czyli atak na mniejsze jednostki rosyjskie. Płońsk i okolice były terenem, na którym takie walki się toczyły. Ostatnia bitwa na tym terenie odbyła się w okolicach miejscowości Rybitwy, którą stoczył Teofil Witkowski, urzędnik pocztowy z Płońska, wraz ze swoim oddziałem.*

⁵ Z. Chądzyński, *Wspomnienia powstańca, (obszerny pamiętnik), tudzież dokumenty osobiste, różne notaty i schematy*. Ukazały się jako: Z. Chądzyński, *Wspomnienia powstańca z lat 1861-1863*, oprac. i wstępem opatrzył E. Halicz, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1963.

⁶ S. Zieliński, *Bitwy i potyczki...*, dz. cyt., s. 529. Liczba 233 oznacza bieżący numer edycji „Czasu”.

⁷ K. Jadczyk, *Dowódcy Powstania Styczniowego. Portret zbiorowy*, Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2016, s. 31.

⁸ Tamże, s. 91.

⁹ Zob. przypis 4.

bitwę, w której dowodził bohater artykułu – mianowicie 10 sierpnia 1863 roku pod Poniatowem¹⁰. Tymczasem porucznik Witkowski, który przybrał pseudonim „Kolbe II” na cześć Tomasza Kolbego (1828-1863), poległego 5 maja 1863 pod Rydzewem¹¹, był również aktywny w szeregu innych starć 1863 roku. 24 stycznia brał udział w nieudanym ataku na Płońsk¹², 17 lipca w walkach pod Szygami, gdzie odznaczyli się jego kosynierzy¹³. Walczył też pod Dziwami nad Wkrą trzynaście dni później i wspomnianym Poniatowem 10 sierpnia¹⁴, wreszcie pod Radzimowicami 17 sierpnia, gdzie dowodził już tylko niedobitkami piechoty¹⁵. Jeśli „Kolbe II” jest tożsamy z Teofilem Witkowskim działającym w Rapperswilu, to w takim razie żył on jeszcze z całą pewnością w roku 1885¹⁶.

Zbigniew Chądzyński w swych pamiętnikach nie wystawia Witkowskiemu najlepszego świadectwa: *W powiecie płockim istniejące oddziały Witkowskiego [...] i Antoniego Wolskiego (Dunina) pod względem liczby przynajmniej wzrosły w siłę. Z braku tańd i porządku z przyczyny, że dowódcy byli charakteru zbyt łagodnego, bez energii, stanowczości i bez daru szybkiego zaradzenia przedstawiającym się trudnościom oraz bez elementarniejszych nawet zasad sztuki wojσκowej, korzyści żadnych, owszem zawsze straty wynikały*¹⁷. W innym miejscu Chądzyński wskazuje na brak koordynacji działań powstańców pod Szygami¹⁸. Zadaniem Witkowskiego pod Chromakowem/Poniatowem było przecięcie odwrotu do Mławy zwiadowczemu oddziałowi Rosjan. Nie wypełnił go jednak należycie: *Witkowski postępując w kierunku mu wskazanym we wsi Chromakowie napotkał 20 moskiewskich żołnierzy przy furgonach na straży pozostawionych. Na czele 400 blisko ludzi swego oddziału zdobywszy furgony, po bitwie zanadto dłużej w stosunku do liczebnej siły, syt szczęścia i chwały (jak to jeden z dowódców lubelskich opuszczając jeszcze w silnym ogniu powstania kraj będący w raporcie swym do Generata Kruka wyraził się), beczynnimie na laurach w Chromakowie spoczął. Przez ten czas oddziały Szmajsa i inne nie mogąc się doczekać nadciągnięcia Witkowskiego*

¹⁰ K. Jadczyk, *Dowódcy Powstania...*, dz. cyt., s. 428.

¹¹ P. M. Kaszubowski, *Tomasz Kolbe – poeta czynu*, <https://www.przasnysz-bohaterom.pl/index.php/powstanie-styczniewe/tomasz-kolbe> [dostęp: 1.07.2025].

¹² Wspominają udział urzędnika Witkowskiego M. Groszewski, Z. Leszczyński, T. Nowacki (dz. cyt.), choć nie ma pewności, czy mają na myśli tę samą osobę.

¹³ S. Zieliński, *Bitwy i potyczki...*, dz. cyt., s. 242.

¹⁴ Była to w zasadzie równoległa bitwa różnych oddziałów jednej partii powstańczej pod wodzą byłego austriackiego oficera, Piotra Schmeissa/Szmejsa/Szmajsa vel Szmajca w różnych miejscowościach: Chromakowo i Poniatowo, datowana również na 9 sierpnia. Por. „Kurjer Warszawski” nr 188, s. 1 z 20 sierpnia 1863 r. za „Dziennikiem Powszechnym”; M. Pawliszczew, *Tygodnie polskiego buntu*, t. 2: *Walka orężna*, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003, s. 322.

¹⁵ S. Zieliński, *Bitwy i potyczki...*, dz. cyt., s. 245.

¹⁶ Por. K. Groniowski, *Rapperswill jako ośrodek polityczny (1868-1887)*, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora” 1982, nr 37, s. 403-405. K. Jadczyk (dz. cyt., s. 373) przyznaje, że losów popowstaniowych Witkowskiego nie udało mu się ustalić, a w tabeli (s. 428) nie wyklucza, że zesłano go na Syberię.

¹⁷ Z. Chądzyński, *Wspomnienia powstańca...*, dz. cyt., s. 140.

¹⁸ Tamże, s. 142, gdzie pośrednio (w niejasno sformułowanym zdaniu) wini za klęskę raczej Dunina niżeli Witkowskiego, którego ludzie, jak wyżej wykazano, skutecznie zaatakowali wrogię dowódcę Wałujewa. Straty polskie wyniosły aż 100 ludzi na około 1300 Rosjan.

bitwy zaprzestały. Moskwa, cofając się ku Chromakowu, spostrzeża wychodzącego ze wsi [na czyste pole] Witkowskiego. Kozacy na nowo rozpoczynają bój, naszych rozpraszają, kładąc około 80 trupa¹⁹.

Narracja Stanisława Zielińskiego precyzuje szczegóły drugiej niefortunnej części działań Witkowskiego: 10. 8. 63 Poniatowo, Pł., ob. mławski; 10 km ptn. od Bieżunia: W myśl rozkazu kapitana Szmajca, porucznik Kolbe zdążył do zajęcia tyłów pod Chromakowem, lecz napotkane przeszkody stanęły na zawadzie wykonaniu tego planu. Oddział bowiem potknął się w Poniatowie o zasadzkę moskiewską, poza oplotkami ukrytą. Sądząc, że to jest główna siła, Kolbe nie śmiał nacierać stanowczo, a tylko niepokoił nieprzyjaciela ostrzeliwaniem, wreszcie cofnąwszy się ze strzelcami, zostawiając bez ostony 50 kosynierów, których moskale wyrznęli, za co oddano Witkowskiego pod sąd wojenny²⁰.

Według Włodzimierza Sawicza Semeki, rosyjskiego naczelnika wojennego rejonu płockiego, Witkowski („Kolbe II”) był pod Chromakowem dowódcą jednej z czterech „band”, liczących łącznie około 1200 ludzi, pod wspólną komendą Piotra Szmajca vel Szmajca, które po kolei pokonał esaul²¹ Dukmasow na czele mniej niż 300 żołnierzy²². Straty polskie wyniosły zdaniem Semeki ponad 200 zabitych – przy tej liczbie 80 poległych z grupy Witkowskiego wydaje się wielce prawdopodobne. Rosjanina zabito ponoć tylko jednego, a ośmiu lub dziewięciu raniono²³. Chądzyński wzmiankuje dalej o *rozpuszczeniu*

¹⁹ Z. Chądzyński, *Wspomnienia powstańca...*, dz. cyt., s. 148-149.

²⁰ S. Zieliński, *Bitwy i potyczki...*, dz. cyt., s. 244. Odpis raportu samego Szmajca (tu: Smaica) zamieszcza krakowski „Czas” nr 201, s. 1, z 4 września 1863, gdzie dzielny wódz nie szczędzi podwładnemu gorzkich słów (pisownia oryginalna): *Kolbe stał niedaleko odemnie, bój trwał 3 godziny, a jednak nieuznał za stosowne uderzyć z tyłu na nieprzyjaciela*. Powstańcza broszura „Wiadomości z Placu Boju” nr 6 z 19 sierpnia 1863 roku także niekorzystnie ocenia postępowanie Witkowskiego: *Dnia 9go b.m. oddział Witkowskiego spotkał się z moskwą około wsi Poniatowa. W bitwie tej straciliśmy 50 kosynierów, zostawionej bez żadnej zastony strzelców, bez komendy i bez dowódcy*.

²¹ Stopień oficerski w wojskach kozackich odpowiadający mniej więcej polskiemu rotmistrzowi.

²² W. Sawicz Semeka, *Działania wojenne w guberni płockiej w 1863 roku*, Muzeum Mazowieckie, Płock 2013, s. 66. Według niego oddział Dukmasowa składał się z półtorej roty, 60 kozaków i 25 strażników celnych. Chądzyński (dz. cyt., s. 148) szacuje siły wroga podobnie: półtorej roty piechoty, 150 kozaków i obeszczyków, czyli formacji pogranicznych strażników celnych – konnych i pieszych. Zapewne owych 25 strażników celnych jest tożsamych z 20 strażnikami furgonów zaskoczonymi przez Witkowskiego (a może wystawionymi mu na przynętę?). Według Zielińskiego (dz. cyt., s. 243) Dukmasow był dowódcą jednej z trzech kolumn wojska rosyjskiego wysłanych przeciw obozującemu pod Bieżuniem Szmajcowi. Trudno ustalić imię Dukmasowa. Według Z. Stankiewicza, *Garnizon zamojski w latach 1867-1914*, w okresie znacznie późniejszym, bo w roku 1882 płk Józef Dukmasow był dowódcą dońskiego kozackiego pułku nr 16 w 1 Brygadzie (s. 76), a ppłk Danił Dukmasow stał na czele dońskiej kozackiej konnej baterii artyleryjskiej nr 7 w latach 1877-1884 (s. 78).

²³ „Kurjer Warszawski” nr 188, s. 1; W. Sawicz Semeka, *Działania wojenne...*, dz. cyt., s. 66. „Kurjer” szacuje 4 połączone bandy aż na 2000 ludzi. Syntetyczną rekonstrukcję bitwy pod Chromakowem/Poniatowem przeprowadził R. Juszkievicz w książce *Powstanie Styczniowe na Północnym Mazowszu*, Agencja Wydawnicza MAKO, Warszawa 1992, s. 73-76. Jego zdaniem straty rosyjskie były wyższe: pod Chromakowem strzelcy zabili kilku Kozaków, a spośród Polaków 120 kosynierów spalono w dworskiej owarzarni w Jakubowie, 16 powstańców pochowano w Bieżuniu, Witkowski zaś stracił 80 żołnierzy, których pogrzebano przy drodze z Żuromina do Poniatowa. Juszkievicz uważa siły Witkowskiego za przeszacowane (por. tamże, przypis 201, s. 167-168), a całość sił Szmajsa i Witkowskiego szacuje na 450-500 żołnierzy.

oddziałów przeszło 1000 ludzi wynoszących²⁴. Gdy zsumuje się 200 zabitych i przeszło 1000, którym pozwolono odejść i których rozesłano, wychodzi łącznie 1200 partyzantów wskazanych przez Semekę, przy czym należy pamiętać jeszcze o trzydziestu ośmiu wziętych do niewoli, co zgodnie podają Semeka i Pawliszczew²⁵. Cenne są dalsze zapiski Mikołaja Pawliszczewa, pozwalają bowiem nie tylko pośrednio potwierdzić, że oddział Witkowskiego nie został ani rozbity, ani rozpuszczony, ale również prześledzić dalszą marszrutę tego zgrupowania. Co więcej, późniejszy wyrok sądu wojennego najwyraźniej okazał się dla „Kolbego II” łagodny, skoro nie odsunięto go od dowodzenia. Najpierw Rosjanin pisze lakonicznie: *W guberni płockiej pod Poniatowem i Doleną bił się Witkowski, tracąc 50 kosynierów*²⁶. O ile pierwszą bitwę datuje się na 9 lub 10 sierpnia, o tyle na temat drugiej (zniekształcona nazwa miejscowości?) nie sposób nic ustalić. Pawliszczew umieszcza to w Tygodniu XXXI, czyli od 20 do 27 sierpnia – pytanie jednak, którego stylu datowania? Mimochodem wspomina o nim także w Tygodniu XXXIII (od 3 do 10 września): *W guberni płockiej ukazał się powtórnie Gaswort [Gaston?] w powiecie mławskim, a w powiecie ostrołęckim Roman i Dubois, no i Kolbe (nr 2), w płockiem – ciągle niewielkie bandy*²⁷. Wreszcie w Tygodniu XXXIV czytamy: *W guberni płockiej starszyna Pomierancew i esaul Chochłaczew rozbili 15 września pod Radzanowem w pow. mławskim bandę Kolbego i przeprowadzili przeczesanie Lasów Bieżuńskich*²⁸.

Skoro „Kolbe II” vel Teofil Wiśniewski pojawił się 15 września w Radzanowie w powiecie mławskim (bądź w Gradzanowie w powiecie żuromińskim), mało prawdopodobne, żeby w ciągu następnej doby przemieścił się wraz z pieszym oddziałem partyzanckim aż 30 kilometrów do Rybitw w powiecie płońskim, gdzie postanowił mimo wszystko jeszcze raz stawić opór. Pojawia się więc poszlaka, że Witkowski w połowie września 1863 roku już w ogóle nie operował w okolicach Płońska. Bliższe Rybitw są Radzimowice, o których wzmiankuje Zieliński pod datą 17 sierpnia,

²⁴ Z. Chańczyński, *Wspomnienia powstańca...*, dz. cyt., s. 149.

²⁵ W. Sawicz Semeka, *Działania wojenne...*, dz. cyt., s. 66, M. Pawliszczew, *Tygodnie polskiego buntu...*, dz. cyt., s. 322. Także sam Szmajns potwierdza to w swoim raporcie.

²⁶ M. Pawliszczew, *Tygodnie polskiego buntu...*, dz. cyt., s. 346. Strata 50 kosynierów musi dotyczyć wyłącznie starcia pod Poniatowem.

²⁷ Tamże, s. 366.

²⁸ Tamże, s. 375. Pawliszczew z całą pewnością pomylił podobnie brzmiące nazwy miejscowości powiatu mławskiego: Radzanów (nie: Radzanowo w powiecie płockim!) i Gradzanowo (obecnie Gradzanowo Zbąskie należy do powiatu mławskiego, Gradzanowo Kościelne zaś – do żuromińskiego, ale w roku 1863 była to jedna parafia, choć podzielona między powiaty sierpecki i mławski). Obie leżą względnie blisko Bieżunia (powiat żuromiński): Radzanów – 17 km, Gradzanowo – 22 km. Lecz w Radzanowie próżno szukać jakichkolwiek metryk zgonu powstańców datowanych na wrzesień 1863 roku, podczas gdy w Gradzanowie są trzy z 24 września i dotyczą zmarłych 21 września tegoż roku o godzinie drugiej po południu w Gradzanowie Zbąskim: Juliana Majkowskiego z Pułtusza, lat ok. 20, syna nieznanego rodziców i z pochodzenia też nieznanego; Feliksa Gogolewskiego, lat ok. 20 z Gogół Okręgu Przasnyskiego, syna nieznanego rodziców; anonimowego mężczyzny, lat ok. 20 (Archiwum Diecezjalne w Płocku, Gradzanowo Kościelne, *Akta zmarłych 1851-1872*, sygn. nr 2581(82), nr 50-52). Wszyscy trzej wymienieni należeli najpewniej do oddziału Witkowskiego, przy czym Gogolewski mógł się zaciągnąć po przemieszczeniu oddziału w Ostrołęckie. Data 21 września wskazuje, że Pawliszczew pomylił się o sześć dni.

a którą to miejscowość pomijają inne opracowania. Obie wsie dzieli rzeka Wkra i odległość około 20 kilometrów. Łatwiej więc sobie wyobrazić, że oddział przebył tę trasę między 17 a 21 sierpnia (alternatywna data starcia pod Rybitwami). Jeżeli tak, to między bitwą pod Radzimowicami²⁹ a potyczką pod Rybitwami minęło kilka dni, a nie cały miesiąc, „Kolbe II” zaś zawrócił z Rybitw na północ lub na północny wschód. Być może wtedy stoczył jeszcze jedną bitwę pod tajemniczą Doleną. W pierwszej dekadzie września przemieścił się na wschód w Ostrołęckie (o ile poprawnie odczytany został zapis Pawliszczewa), by w połowie miesiąca znów działać nad Wkrą koło Radzanowa bądź w Gradzanowie.

POTYCZKA POD RYBITWAMI

O potyczce pod Rybitwami nie wzmiankują ani Pawliszczew, ani Semeka, ani łamy prasy lojalistycznej³⁰. Prasa zakordonowa i powstańcza wyraża się o niej lakonicznie³¹. Zieliński powołuje się na nr 233 krakowskiego „Czasu” z 13 października 1863 roku. W obszernym przeglądzie wydarzeń pt. „Korespondencya Czasu” na stronie 2 pod śródtytułem „Warszawa, 5 października” można przeczytać: *Podam tu wyciągi z kilku wprawdzie spóźnionych raportów różnych naszych dowódców. [...] Oddział Kolbego stoczył niepomysłną potyczkę, d. 16; w potyczce tej zginął Czyczewski. Następnie oddział rozpuszczony został*³². Z kontekstu wynika, że chodzi o wrzesień, a późniejsza interpretacja tego starcia jako potyczki pod Rybitwami jest całkowicie nieuprawniona: oddział Witkowskiego pokonano przecież (jak wykazano wcześniej) ostatecznie w przeciągu kilku dni pod Radzanowem i Gradzanowem oraz w Lasach Biezuńskich.

²⁹ Zieliński tak o tym pisze (s. 245): *Porucznik Witkowski z niedobitkami piechoty z pod Chromakowa i Błociszewski, dowodzący jazdą po rannym Szmajcu, napadnięci przez pół rotę piechoty, pół secinę kozaków i szwadron ułanów, dowodzonych przez majora Solomachę pod Radzimowicami, po kilku godzinnej walce zmuszeni zostali do odwrotu. W starciu tem ciężko ranny został oficer Chocimski, który od kilku dni zaledwie przebywał w oddziale. Dalsza, ponad miesięczna aktywność Witkowskiego dowodzi, że oddział był czymś więcej niż niedobitkami albo został uzupełniony. Juskiewicz (dz. cyt., s. 76) szacuje siły mjr. Solomachy na ok. 200 żołnierzy, a połączone oddziały polskie na liczniejsze. Straty obydwu stron ocenia jako nieznanne.*

³⁰ Uważna kwerenda edycji skrajnie wiernopoddańczego „Dziennika Powszechnego”, którego redakcję przejął we wrześniu 1863 sam starszy radca Pawliszczew, *de facto* szef walki informacyjnej zaborcy podczas powstania styczniowego, nie doprowadziła do wychwycenia wzmianek o Rybitwach. Należy jednak pamiętać, że doniesienia o starciach polsko-rosyjskich serwowano w tym periodyku z opóźnieniem kilkunastodniowym, a wezwania do identyfikacji zwłok – nawet z kilkumiesięcznym.

³¹ Na obiektywne trudności w zbieraniu relacji wskazuje reporter „Czasu” (pisownia oryginalna): *Warszawa 17 września, Jużto z powodu trudności z oddziałami partyzanckimi, jużto z powodu, że dowódcy niektórych hufców są bardzo ciężcy do pisania raportów, dochodzą tu rzadko sprawozdania o potyczkach i zaledwie po kilku stoczonych bojach dochodzi jaki taki opis o jednym z nich. Czasem o potyczce mamy tu tylko jaką poboczną wzmiankę od innego dowódcy albo od władzy cywilnej; a nie od tego, który stoczył potyczkę.* („Czas” nr 215, 22 września 1863, s. 2).

³² „Czas” nr 233, 13 października 1863, s. 2.

Nawet Chądzyński nie podaje dokładnej daty, używa chronologii względnej: *W niedługim czasie po tej bitwie [tj. pod wsią Osiek 22 sierpnia – MJW] oddział Witkowskiego w lesie do wsi Rybitwy należącym przez sotnię kozaków, za kupnem siana przybyłych, ostatecznie był już rozproszony. Straty wynosiły 19 zabitych. Witkowski przed bitwą gdzieś znikł z oddziału. Po tych niepowodzeniach wstecznictwo białe jawniej i śmielej występować i bruździć zaczęło*³³. Wydawcy *Wspomnień...* podają w przypisie 101 wielokrotnie już wskazywaną datę 16 września, zapewne za Zielińskim, ale – jak wykazano – jest ona mało prawdopodobna. Niewiarygodnie brzmi również wzmianka o ówczesnym zniknięciu dowódcy – gdyby opuścił podkomendnych już pod Rybitwami, nie zaufałoby mu na kolejny miesiąc! Juskiewicz nie poświęca Rybitwom osobnego tekstu, a tylko w *Spisie uczestników Powstania Styczniowego na Północno-Wschodnim Mazowszu* wzmiankuje o poległym tamże partyzancie Józefie Czyżewskim, opatrując zgon nieprawidłową datą 16 września³⁴.

Do prawdziwej daty starcia przybliżają metryki z parafii Dziektarzewo, zachowane w Archiwum Diecezjalnym w Płocku. 22 sierpnia 1863 roku o godzinie 10 rano u księdza Borowskiego³⁵, proboszcza parafii w Dziektarzewie, stawilo się dwóch świadków: miejscowy organista Jan Zalewski³⁶, lat 36, i leśnik z Rybitw Zamościa Szymon Kępczyński, lat 50. Poinformowali oni o śmierci trzynastu ludzi 19 sierpnia tegoż roku o godzinie pierwszej po południu³⁷. Byli to:

- 1) Mężczyzna N.N., lat około 30, *wzrostu średniego, twarzy okrągłej, tuszy dobrej, oczu ciemnych, włosów czarnych, wąsów rudawych podany za...* [tu wykreślono – nie sposób rozstrzygnąć, czy wpisane przez pomyłkę – personalia zmarłego, jednak można z trudem rozpoznać imię Michał, nieczytelne krótkie nazwisko i poszczególne litery trzech słów układające się przypuszczalnie w treść: *oficera wojska Rosyjskiego*; dopisano zaś na lewym marginesie:] *niewiadomego z imienia, nazwiska i pochodzenia*.

³³ Z. Chądzyński, *Wspomnienia powstańca...*, dz. cyt., s. 153.

³⁴ R. Juskiewicz, *Powstanie Styczniowe...*, dz. cyt., s. 109.

³⁵ Niestety, trudno ustalić imię kapłana, gdyż na metrykach podpisuje się jedynie nazwiskiem.

³⁶ W tej postaci autor artykułu rozpoznaje swego prapradziadka, według tradycji rodzinnej zaangażowanego w konspirację powstania styczniowego. Dr hab. Zofia Kuźniewska, inna potomkini Jana Zalewskiego, przekazała w 2012 roku informację, iż majątek Zalewskiego uległ później konfiskacie, a on sam stracił posadę organisty. Faktycznie, od roku 1852 Jan Zalewski występuje w aktach metrykalnych jako organista, lecz gdy 28 listopada 1866 przynosi do chrztu swoją córkę Joannę (akt nr 64), jest już tylko pokomornikiem. Umiera w Żmijewie Kościelnym 24 września 1880 roku w wieku 53 lat (akt nr 59, wiek zawyżony o rok). Uderza fakt, że choć Zalewski był człowiekiem piśmiennym, wymienionych aktów zgonu nie podpisał. Być może działał gdzieś w terenie, jego świadkowanie było fikcją i miało mu zapewnić alibi w razie dekonspiracji. Warto zauważyć, że zarówno Szymon Kępczyński, jak i Szymon Drozdowski, którzy wraz z Zalewskim identyfikowali zmarłych powstańców, byli chrzestnymi jego dzieci (Kępczyński – Jana Zalewskiego mł. w 1856 roku – akt nr 30, Drozdowski – Anieli Domicelli Zalewskiej w 1864, akt nr 26), co wskazuje na bliskie relacje i być może przynależność obu Szymonów do powstańczej konspiracji. Kępczyński zmarł w Rybitwach 7 marca 1866 (akt nr 20), lecz zgon zgłosili jego bracia dopiero 6 kwietnia, co nasuwa podejrzenia, że nie była to śmierć naturalna.

³⁷ Archiwum Diecezjalne w Płocku, Dziektarzewo, *Akta zgonów 1853-1877*, sygn. 2204, nr 19-31.

- 2) Mężczyzna wzrostu dobrego, tuszy średniej, lat około 38, włosów i wąsów szatyn, twarzy pociągłej, podany za Sochockiego.
- 3) Mężczyzna wzrostu małego, średniej tuszy, lat 20, włosów błęd, twarzy okrągłej dziobatej, podany za Janka od furgonu.
- 4) Mężczyzna N.N. wzrostu średniego, budowy szczupłej, włosów błęd, twarzy pociągłej, oczu niebieskich, lat 23.
- 5) Mężczyzna N.N. wzrostu dobrego, lat około 36, tuszy średniej, włosów, wąsów i brody czarnej.
- 6) Mężczyzna N.N. wzrostu i tuszy średniej, włosów błęd, oczu niebieskich, twarzy pociągłej, piegowatej, lat około 28.
- 7) Mężczyzna wzrostu średniego, tuszy dobrej, twarzy okrągłej, wąsy i broda dosyć długie, nos szeroki, oczy niebieskie, lat około 40, podany za Tokarskiego lekarza z Księstwa Poznańskiego.
- 8) Mężczyzna wzrostu dobrego, twarzy pociągłej, nosa i ust miernych, oczu niebieskich, włosów szatyn, lat 24, podany za Franciszka Żochowskiego.
- 9) Mężczyzna N.N. wzrostu średniego, budowy szczupłej, twarzy ściągłej, nosa i ust miernych, oczu niebieskich, włosów ciemnobłęd, lat 22.
- 10) Mężczyzna wzrostu i tuszy średnich, lat 38, wąsów i brody rudawej, oczu niebieskich, podany za Józefa Szulczewskiego nadleśnego leśnictwa Ostrowie z powiatu Ostrołęckiego.
- 11) Mężczyzna N.N., lat około 18, wzrostu średniego, tuszy szczupłej, twarzy małej piegowatej pociągłej, włosów długich, oczu niebieskich.
- 12) Mężczyzna N.N. wzrostu dobrego i takiej budowy, twarzy okrągłej, ust i nosa miernych, oczu niebieskich, włosów błęd kędzierzawych, lat 24.
- 13) Mężczyzna wzrostu średniego, tuszy szczupłej, twarzy ściągłej, nosa i ust miernych, oczu niebieskich, włosów błęd, lat 18, podany za Franciszka Kowalskiego ze wsi Krajkowa Okręgu Mławskiego³⁸.

Dokumenty te spisano z upoważnienia nr 1480 Sądu Pokoju, do którego nie udało się dotrzeć autorowi publikacji. Może tam znalazłoby się wyjaśnienie, dlaczego świadkowie, mając dokładne nieraz informacje co do wieku zabitych (poz. 4, 9, 12), zarazem nie potrafili określić tożsamości tychże zmarłych.

Akta parafialne nie są nieznane współczesnym mieszkańcom Dziektarzewa i okolic. Potwierdza to artykuł *Powstanie Styczniowe w okolicach Głinojecka – 158 rocznica: W aktach parafii Dziektarzewo z 1863 r. wpisano 19 sierpnia, o tej samej godzinie, zgon 13 mężczyzn, którzy zginęli w bitwie w Rybitwach. Zapis taki jest charakterystyczny dla okresu powstania styczniowego. 12 czerwca 1864 r. na cmentarzu w Dziektarzewie pochowano około 20 powstańców poległych podczas potyczek pod Rybitwami, Goszczycami i Kielkami. Miejsce ich pochówku w formie kapliczki ustawionej na małym kurhanie, usytuowane jest naprzeciw bramy głównej cmentarza. Na teren wchodzi się przez*

³⁸ Pisownia oryginalna z wyjątkiem wieku ofiar, który w artykule podano – dla lepszej czytelności – cyfrą.

drewnianą bramę z 1917 r., obok rosną lipy liczące 70-120 lat. Nie ma konkretnej daty, kiedy postawiona była kapliczka poświęcona pamięci powstańców styczniowych. Na cmentarzu parafialnym znajduje się płyta z napisem: „Grób zbiorowy żołnierzy Powstania Styczniowego 1863 r.”, oraz płyta nagrobna z napisem: „Jan Thokarski, dr prawa i medycyny, 1863 r.”. Od kilku lat ks. Rafał Michalak wraz z władzami gminy Baboszewo, mieszkańcami parafii Dziektarzewo oraz gminy Głinojeck upamiętnia dzień bitwy, organizując plenerową imprezę rodzinną. Uroczystość rozpoczyna się Mszą św. w dziektarzewskiej świątyni pod wezwaniem św. Katarzyny. Po liturgii wszyscy zebrani udają się pod powstańczą mogiłę. Na terenie gminy Głinojeck znajduje się kapliczka usytuowana we wsi szlacheckiej Ogonowo, na pograniczu z powiatem płońskim i wsią Dziektarzewo³⁹.

Więcej szczegółów odnośnie do upamiętnienia powstańców podał w lokalnym portalu Igor Kantorowski: *Powstańcom pozostał tylko las. Ich majątki były inwigilowane, a niektóre po zakończeniu działań powstańczych odbierane. Ostatnią potyczką w okolicach Płońska była ta pod Rybitwami. Powstańcy pod dowództwem Teofila Witkowskiego ponieśli klęskę, tracąc około 20 ludzi. [...] W Dziektarzewie pochowano 13 powstańców poległych 19 sierpnia 1863 r. w boju pod Rybitwami, a także prawdopodobnie kilku poległych z rąk rosyjskich w innych potyczkach w okolicy Dziektarzewa, w Kietkach i Sródborzu. Kapliczka została wystawiona na miejscu pierwotnego pochówku poległych powstańców, których władze rosyjskie nie pozwoliły początkowo pochować na cmentarzu. Dopiero po uzyskaniu pozwolenia, 12 czerwca 1864 roku ekshumowano ciała poległych i złożono je we wspólnej mogile na cmentarzu*⁴⁰.

Autor wzmianki zamieścił również zdjęcie tablicy, którą w 2018 roku ufundowali na grobie poległych powstańców ks. Rafał Michalak i parafianie Dziektarzewa. Zapisano na niej datę starcia pod Rybitwami: 19 sierpnia (a nie 21 sierpnia lub 16 września, jak podano w cytowanych opracowaniach) 1863 roku i wymieniono poległych, których dane osobowe są niemal zbieżne ze szczegółami zawartymi w przytoczonych metrykach i uporządkowanymi według ich numeracji.

Jak widać, szacunkowy wiek zmarłych na tablicy wskazano jako pewny (choć w dwóch przypadkach jest on albo nieco rozbieżny, albo nieznany). Za pewnik również, a nie za pomyłkę pisarską uznano imię pierwszej ofiary. W rozmowie telefonicznej przeprowadzonej 1 lipca 2025 roku ks. mgr Rafał Roman Michalak – nadal proboszcz parafii w Dziektarzewie – wyjaśnił, że dane zabitych powstańców spisał literalnie z aktów zgonu. Zaakcentował Kielki w parafii Baboszewo jako odmienne miejsce pochodzenia Kowalskiego. Pomyłki mogły powstać z winy

³⁹ Powstanie Styczniowe w okolicach Głinojecka – 158 rocznica, 24 stycznia 2021, <https://głinojeck.info/powstanie-styczniowe-w-okolicach-głinojecka-158-rocznica/> [dostęp: 30.06.2025].

⁴⁰ I. Kantorowski, *Krwawe powstańcze potyczki, o których przypominają mogiły, krzyże, figurki i pomniki...*, https://płonskswieci.pl/pl/14_kultura/688_educacja/6644_krwawe-powstancze-potyczki-o-ktorych-przypominaja-mogily-krzyze-figurki-i-pomniki-.html [dostęp: 30.06.2025].

wykonujących pomnik⁴¹. Ksiądz Michalak nie wykluczył, że pierwszy spośród poległych, Michał, mógł być oficerem wojsk rosyjskich, lecz parafia nie dysponuje narzędziami pozwalającymi prześwietlić zamazany w metryce tekst nazwiska.

Tabela 1. Porównanie informacji zawartych w *Aktach Zgonów* parafii Dziektarzewo z roku 1863 i na tablicy memoratywnej z 2018

Lp.	Dane zawarte w metrykach zgonu	Dane z tablicy memoratywnej	Uwagi
1.	N.N., lat ok. 30	Michał – lat 30	Zamieszczone personalia wymazano z metryki
2.	Podany za Sochockiego, lat ok. 38	Sochocki – lat 38	
3.	Podany za Janka od furgonu, lat 20	Janek – lat 20	
4.	N.N., lat 23	N.N. – lat 23	
5.	N.N., lat ok. 36	N.N. – lat 36	
6.	N.N., lat ok. 28	N.N. – lat 28	
7.	Podany za Tokarskiego, lat ok. 40	Jan Tokarski – lat 40	
8.	Podany za Franciszka Żochowskiego, lat 24	Franciszek Żochowski – lat 24	
9.	N.N., lat 22	N.N. – lat 22	
10.	Podany za Józefa Szulczewskiego, lat 38	Józef Szulczewski – lat 38	
11.	N.N., lat około 18	N.N. – lat 16	
12.	N.N., lat 24	N.N. – lat 24	
13.	Podany za Franciszka Kowalskiego, lat 18 ze wsi Krajkowa	Franciszek Kowalski z Kielk	Na tablicy nie odnotowano wieku

Źródło: opracowanie własne

⁴¹ Metryka chrztu urodzonego 5 grudnia 1848 w Rybitwach Zamościu Franciszka Mikołaja Kowalskiego, syna parobka Wojciecha i Marianny ze Śmiecińskich, nr 37 z 11 grudnia 1848 roku zdaje się potwierdzać miejscowy rodowód powstańca, o ile oczywiście nie wchodzi w grę zbieżność personaliów. Co więcej, świadkiem jego chrztu był Szymon Kępczyński – ten sam, który niemal 15 lat później identyfikował polskie ofiary potyczki. W świetle dokumentów ten Franciszek Kowalski miałby w chwili śmierci nie 18, lecz niespełna 15 lat. Jednak w Rzewinie (parafia Baboszewo) 4 kwietnia 1846 urodził się inny Franciszek Kowalski, syn owczarza Antoniego i Ewy z Ulickich (akt nr 27), zdecydowanie bliższy wiekowo poległemu partyzantowi. Należałoby zatem dokładnie przeanalizować wszelkie akta metrykalne z Baboszewa, Dziektarzewa i Krajkowa za lata 1846-1863 celem ustalenia, czy obaj Franciszkowie i ich rodzice zmieniali miejsce zamieszkania.

Na pytanie, dlaczego wymazano dane Michała, odpowiedzieć można dwojako, ze wskazaniem na pierwszą wersję wydarzeń. Przymuszczalnie był dezerterskim z wojsk rosyjskich, który przeszedł na stronę powstańców, więc jego obecność w oficjalnych aktach kompromitowałaby zaborcze siły zbrojne i należało denata poddać procedurze *damnatio memoriae*, albo wręcz przeciwnie – zginął, walcząc przeciw buntownikom. Wówczas jednak powinien zostać umieszczony w rosyjskim rejestrze strat wojennych, a nie w katolickich księgach parafialnych. Dane poległych żołnierzy rosyjskich pojawiają się w tych aktach niezmiernie rzadko.

W wyszukiwarce Geneteka trudno znaleźć cokolwiek pewnego o pozostałych zabitych. Informacje o Józefie Szulczewskim pasowałyby do nadleśnego spod Ostrołęki, nie występują jednak w żadnym innym źródle, podobnie jak dane o Franciszku Żochowskim – mimo popularności nazwiska tego ostatniego w powiecie płońskim⁴². Również Sochocki to nazwisko lokalne – ks. Maksymilian Sochocki (1817-1874), poprzednik ks. Borowskiego na probostwie w Dziektarzewie co najmniej do roku 1860, urodził się w Pawłowie blisko Mławy⁴³. Jan Tokarski to częste imię i nazwisko w każdej części Polski – w jego przypadku należałoby przeprowadzić kwerendę w wielkopolskich archiwach celem ustalenia, czy rzeczywiście był lekarzem z Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Sprawę komplikuje fakt, że Tokarski mógł być dowódcą samodzielnej partii, co sugeruje Kantorowski: *Krew powstańcza polatała się w Goszczycach. Ustawiono tam w 1918 roku figurki i krzyż, które upamiętniają stoczoną bitwę. Powstańcami dowodził legendarny przywódca Tokarski. Jego oddział rekrutował się z okolicznej szlachty*⁴⁴. Jest to możliwe, gdyż Dziektarzewo, gdzie spoczął Tokarski, leży pomiędzy Rybitwami a Goszczycami.

Założyć można, że Kowalski, Sochocki i Żochowski byli w jakiś sposób znani świadkom zgonu, natomiast Szulczewskiego i Tokarskiego – z uwagi na wykonywane zawody – notowano w oficjalnych dokumentach, w tym być może również w policyjnych raportach. Jednak dane zawarte na tablicy i w metrykach nie wyjaśniają, dlaczego w opracowaniach pojawia się liczba 19, a nie 13 zabitych. W związku z zaginięciem w toku dziejów archiwum parafialnego ustalenie tych rozbieżności nie jest obecnie możliwe. W *Aktach Zmarłych* z roku 1864 nie wspomniano o ekshumacji powstańców i powtórnym pochówku. Przymuszczalnie sześciu pozostałych partyzantów zmarło po jakimś czasie wskutek odniesionych ran. Późniejsze metryki dziektarzewskie zdają się to częściowo potwierdzać. 16 września 1863 organista Jan Zalewski wraz z Szymonem Drozdowskim, lat 40, *z własnych funduszy się utrzymującym* oznajmiają o śmierci poprzedniego dnia o ósmej rano Jozafata Gruchowskiego [Grochowskiego] z Płocka, lat 21, *w urzędowaniu zostającego*, syna nieznanych rodziców⁴⁵. 20 września ci sami

⁴² Należy podkreślić, że dotąd nie zindeksowano jeszcze wszystkich mazowieckich metryk.

⁴³ Urodzony w Pawłowie (parafia Lekowo, akt nr 37/1817) jako syn sławetnego Antoniego, majstra kunsztu kowalskiego, rodem z Radzanowa i Agnieszki z Pawlickich (parafia Lekowo, akt małżeństwa nr 12 z 11 października 1813), zmarł 6 stycznia 1874 w Unierzyżu (akt nr 1/1874). Zabity powstaniec mógł być jego młodszym bratem albo innym bliskim krewnym.

⁴⁴ I. Kantorowski, *Krwawe powstańcze potyczki...*, dz. cyt.

⁴⁵ Dziektarzewo, akt nr 35.

informują o zejściu dzień wcześniej Mariana Bugajewskiego z *miejsca i pochodzenia niewiadomego, syna niewiadomych imion rodziców*, lat około 20⁴⁶. I wreszcie 30 września zawiadamiają oni o zgonie w poprzednim dniu Mikołaja Wiśniewskiego, lat 20 – *syna nieznanym z imion rodziców z miejsca pochodzenia i zamieszkania niewiadomego*⁴⁷. Śmierć w podobnym czasie trzech bardzo młodych, nietutejszych mężczyzn, lakoniczne wzmianki o pochodzeniu i zgłoszenie ich przez tych samych świadków, uwikłanych przypuszczalnie (w przypadku Zalewskiego prawie na pewno) w konspirację – pozwalają domniemywać, że byli to ciężko ranni powstańcy, być może z oddziału Witkowskiego. Gdyby ich uwzględnić liczba ofiar starcia pod Rybitwami sięgnęłaby 16, lecz nadal nie 19 czy 20 zabitych. Przypuszczenie zawarte w obu cytowanych artykułach z prasy lokalnej, że suma ta obejmuje również poległych w innych potyczkach, jest zapewne kluczem do rozwiązania kwestii.

Należałoby zbadać metryki zgonów w innych okolicznych parafiach. Wspomniane w artykule Kantorowskiego miejscowości Kielki i Śródborze należą do parafii Baboszewo. Choć do sierpnia 1863 roku włącznie można wskazać kilka zakamuflowanych metryk powstańczych, to nie wnoszą one nic do omawianego tematu. Natomiast pod datą 19 września zapisano dość zagadkową metrykę śmierci Władysława Chyczewskiego, lat 22, którego ojciec – Symeon, właściciel częściowy Kowali – poinformował, że syn zmarł cztery dni wcześniej o *godzinie czwartej po południu na polach wsi Chądziny parafii Unieck*⁴⁸. Chądziny leżą tylko 3,5 kilometra od Gradzanowa Zbąskiego, gdzie – jak ustalono – 21 września doszło do walk. Data 15 września (podana błędnie przez Pawliszczewą) dziwnie zbiega się z likwidacją oddziału Witkowskiego, jak również ze śmiercią (16 września) Chyczewskiego, wzmiankowanego w dziele Zielińskiego, którego nazwisko może być zniekształceniem bardzo popularnego nazwiska szlacheckiego na Mazowszu – Chyczewski. Jeszcze inną wersję proponuje Juskiewicz: ma to być bezimienny Czyżewski⁴⁹. Zaskakujące, że ten autor, który – jako jeden z nielicznych – w przypadkach pozostałych starć na północnym Mazowszu zawsze odwoływał się do Ksiąg Stanu Cywilnego, tym razem nie sprawdził *Akt zgonów* w Dziektarzewie.

Kwerenda *Akt zmarłych z roku 1863* w parafii Głinojeck żadnych podejrzanych zgonów powstańczych nie wykazała, podobnie jak akta z Dzierżądni w parafii Skołatowo. Także inne źródła, w tym (niepełny) *Imionospis poległych i zmarłych w 1863/1864 r.* Hipolita Stupnickiego⁵⁰, nie zawierają personaliów poległych bądź zmarłych wskutek odniesionych ran uczestników starcia pod Rybitwami.

⁴⁶ Dziektarzewo, akt nr 36.

⁴⁷ Dziektarzewo, akt nr 37.

⁴⁸ Baboszewo, *Akta zmarłych z 1863 roku*, akt nr 50.

⁴⁹ R. Juskiewicz, *Powstanie Styczniowe...*, dz. cyt., s. 109.

⁵⁰ H. Stupnicki, *Imionospis poległych i zmarłych w 1863/1864 r.*, Lwów 24 października 1865. We wstępie autor wymienia ogólnikowo źródła: dzienniki krajowe i zagraniczne, korespondencja i wypisy przysyłane mu od pojedynczych osób.

KONKLUZJE

Potyczka pod Rybitwami była jednym z wielu starć, ale wcale nie ostatnim, jakie stoczył Teofil Sylwester Witkowski ze swoim oddziałem na północnym Mazowszu. Przy obecnym stanie badań możliwe jest podważenie daty 16 września 1863 roku jako czasu, w którym miała miejsce opisywana potyczka. Przemawiają za tym bowiem zarówno akta metrykalne, jak i operowanie Witkowskiego w całkiem innym rejonie w owym czasie, co potwierdził Pawliszczew. Pomyłka w datowaniu powstała najpewniej wskutek kontaminacji niedokładnej wzmianki Chądzyńskiego o *ostatecznym rozproszeniu* oddziału pod Rybitwami z zawartą w krakowskim „Czasie”, a datowaną na 16 września informacją o *stoczeniu niepomysłnej potyczki* w bliżej nieokreślonym miejscu, czego następstwem było *rozpuszczenie* oddziału. Być może nadinterpretacji tej dokonał sam Stanisław Zieliński – dotąd niekwestionowany znawca dziejów powstania styczniowego – i w ten sposób utrwaliła się zarówno w literaturze naukowej, jak i w piśmiennictwie popularnym.

Itinerarium Witkowskiego wyglądałoby zatem następująco: na czele oddziału liczącego z pewnością mniej niż 400 ludzi walczył pod Poniatowem 9 lub 10 sierpnia, gdzie stracił w pierwszej fazie bitwy 30, a potem 50 żołnierzy. Następnie wojował pod Doleną, gdzie przypuszczalnie poniósł dalsze straty. 17 sierpnia – na czele zapewne znacznie mniej niż 200 pieszych powstańców, przy wsparciu Błociszewskiego – stawiał kilkugodzinny opór majorowi Sołomasze pod Radzimowicami. W środę 19 sierpnia o godzinie 13.00 w lesie pod Rybitwami zaskoczyła go zaś sotnia kozaków. Ówczesne siły „Kolbego II” były najpewniej podobne siłom rosyjskim – 100 ludzi, toteż strata około 20 procent z nich (w tym przynajmniej 12 lub 13 poległych na miejscu i prawie na pewno kilku rannych) wydaje się prawdopodobna. Chociaż świadkowie zeznali, że zdarzenie miało miejsce w samym Dziektarzewie, był to raczej typowy dla okresu powstania styczniowego zapis kamuflażowy. Fakt, że drugi świadek pracował jako leśnik, pozwala domniemywać, iż mógł on obserwować potyczkę. Następnie Witkowski na czele około 80 żołnierzy przedostał się w okolice Radzanowa (Gradzanowa), gdzie w okresie 15-21 września stracił jeszcze przynajmniej 4 ludzi, w tym 15 września Władysława Chyczewskiego, którego późniejsi autorzy nazwali omyłkowo Czyczewskim bądź Czyżewskim. W końcu, w wyniku przeczesania Lasów Biezuńskich przez starszynę⁵¹ Pomierancewa i esaula Chochłaczewa, oddział został rozproszony, a sam Witkowski zniknął przed ostateczną rozprawą (tylko w tym kontekście informacja Chądzyńskiego o dezercji dowódcy ma jakikolwiek sens), by przypuszczalnie po dwóch dekadach pojawić się w Rapperswilu. Rekonstrukcja ta jest prawdopodobna, choć aby ją w pełni uwiarygodnić, potrzebne są kolejne badania. Jednak jej kluczowy element – datacja mało w sumie znaczącej, choć dla okolicznych mieszkańców godnej upamiętnienia, potyczki pod Rybitwami – nie wymaga dalszych dowodów.

⁵¹ Stopień oficerski w wojskach kozackich, odpowiadający mniej więcej polskiemu podpułkownikowi.

BIBLIOGRAFIA

Źródła archiwalne:

ADPI – Archiwum Diecezjalne w Płocku:

Akta metrykalne parafii Dziektarzewo, *Akta zgonów 1853-1877*, sygn. 2204;

Akta metrykalne parafii Gradzanowo Kościelne, *Akta zmarłych 1851-1872*, sygn. nr 2581(82).

AP-Mława – Archiwum Państwowe w Warszawie. Oddział w Mławie:

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Baboszewo powiat płocki 1826-1913, zespół archiwalny nr 0447d;

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Dziektarzewo powiat płocki 1826-1922, zespół archiwalny nr 0448d;

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Gliniojeck powiat ciechanowski 1826-1910, zespół archiwalny nr 0139d;

Akta stanu cywilnego gminy Lekowo powiat ciechanowski 1808-1825, zespół archiwalny nr 0260d;

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Skołatowo 1826-1923, zespół archiwalny nr 0439ad;

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Unierzyż 1826-1923, zespół archiwalny nr 0633d;

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Żmijewo powiat mławski 1826-1913, *Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1880 r.*, zespół archiwalny nr 0630d.

AP-Płock – Archiwum Państwowe w Płocku:

Radzanowo, *Księga Duplikatu zawierająca akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych na rok 1863*, sygn. nr 38.

Druki zwarte:

Chądzyński Z., *Wspomnienia powstańca z lat 1861-1863*, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1963;

Jadczyk K., *Dowódcy Powstania Styczniowego. Portret zbiorowy*, Wydawnictwo Księży Młyn Michał Koliński, Łódź 2016;

Juskiewicz R., *Powstanie Styczniowe na północnym Mazowszu*, Agencja Wydawnicza Mako, Warszawa 1992;

Pawliszczew M., *Tygodnie polskiego buntu*, t. 2, *Walka orężna*, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003;

Sawicz Semeka W., *Działania wojenne w guberni płockiej w 1863 roku*, Muzeum Mazowieckie, Wydawnictwo Korepetytor Marian Gałczyński, Płock; Muzeum Niepodległości, Warszawa 2013;

Stupnicki H., *Imionospis poległych i zmarłych w 1863/1864 r.*, Lwów, 24 października 1865;

Zieliński S., *Bitwy i potyczki 1863-1864; na podstawie materiałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu*, Fundusz Wydawniczy Muzeum Narodowego, Rapperswil 1913.

Druki ciągłe:

- „Czas”: nr 201 – Kraków, 4 września 1863 – poniedziałek; nr 215 – Kraków, 22 września 1863 – wtorek; nr 233 – Kraków, 13 października 1863 – wtorek;
„Dziennik Powszechny, Pismo urzędowe, polityczne i naukowe”, numery 180 (10 sierpnia) – 222 (30 września) 1863;
Groniowski K., *Rapperswill jako ośrodek polityczny (1868-1887)*, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora” 1982, nr 37, s. 393-409;
„Kurjer Warszawski” nr 188, 20 sierpnia 1863 – czwartek;
„Wiadomości z Placu Boju” nr 6 z 19 sierpnia 1863.

Źródła internetowe:

- Barański A., *Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego*, [w:] *Miasto Płońsk plonsk.pl*, <https://plonsk.pl/aktualnosci/obchody-159-rocznicy-wybuchu-powstania-styczniowego.html> [dostęp: 1.07.2025];
Groszewski M., Leszczyński Z., Nowacki T., *Powstanie Styczniowe 1863-1864 w powiecie płońskim*, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Rozwoju Północnego Mazowsza”, <https://rowiis.pl/wp-content/uploads/2024/01/ebook-Ksiazka-IV.pdf> [dostęp: 1.07.2025];
Kantorowski I., *Krwawe powstańcze potyczki, o których przypominają mogiły, krzyże, figurki i pomniki...*, [w:] Płońsk w sieci, https://plonskwsieci.pl/pl/14_kultura/688_educacja/6644_krwawe-powstancze-potyczki-o-ktorych-przypominaja-mogily-krzyze-figurki-i-pomniki-.html, 13 stycznia 2021 [dostęp: 30.06.2025];
Kaszubowski P. M., *Tomasz Kolbe – poeta czynu*, [w:] Przasnysz Bohaterom Niepodległości, <https://www.przasnysz-bohaterom.pl/index.php/powstanie-styczniowe/tomasz-kolbe> [dostęp: 1.07.2025];
Niewalda M., *Rybitwy 16.09.1863*, [w:] Genealogia Polaków, <https://genealogia.okiem.pl/bitwa/1032/rybitwy-16-09-1863> [dostęp: 30.06.2025];
Powstanie Styczniowe w okolicach Głinojecka – 158 rocznica, [w:] Głinojeck.info, <https://głinojeck.info/powstanie-styczniowe-w-okolicach-głinojecka-158-rocznica/> [dostęp: 30.06.2025];
Rybitwy (województwo mazowieckie), [w:] Wikipedia.pl, [https://pl.wikipedia.org/wiki/Rybitwy_\(wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie\)](https://pl.wikipedia.org/wiki/Rybitwy_(wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie)) [dostęp: 30.06.2025];
Stankiewicz Z., *Garnizon zamojski w latach 1867-1914*, „Archiwariusz Zamojski” 2015, t. 14, s. 73-84, <https://doi.org/10.56583/az.1179> [dostęp: 3.10.2025].